

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ИРАКЕ 1980-Х ГГ.

© 2025 *К.А. Гречихин*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье рассматриваются преобразования внутри Ирака в 1980-е года, изменения, которые проходили внутри правящей партии БААС. В работе также анализируется внутренняя политика Саддама Хусейна и трансформации, которые претерпел его режим в Ираке. В выводах проводится сравнение внутривнутриполитической ситуации в Ираке до ирано-иракской войны и по ее завершению.

Ключевые слова: Ирак, Саддам Хусейн, партия БААС, историческая память.

События внутривнутриполитической жизни Ирака 1980-х годов позволяют проанализировать опыт взаимодействия внутренних сил страны в условиях длительного вооруженного конфликта. Кроме того, для историков важно изучить методы и практические действия, которые использовало руководство Ирака для поддержания порядка в стране и укрепления своих позиций.

Цель данной работы – рассмотреть внутривнутриполитические преобразования в Ираке в 1980-е годы.

Среди отечественных исследований связанных с анализом ситуации в Ираке в 1980-е годы необходимо отметить работу Е.М. Примакова «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века)» [17], А.П. Криворучко и В.Т. Рощупкиной «Багдадский вождь: взлет и падение... Политический портрет Саддама Хусейна на региональном и глобальном фоне» [9].

Среди зарубежных исследований выделим работу Эрика Дэвиса «Воспоминания о государстве: политика, история и коллективная идентичность в современном Ираке» [15, с.176-199], в которой автор выделяет роль исторической памяти как важной части государственного регулирования от образования до общественной мысли населения.

Также для описания более полной картины внутривнутриполитической жизни страны в 1980-е годы и понимания событий предыдущих лет необходимо ознакомиться, на наш взгляд, с работой историка Фаттаха Халлаха «Краткая история Ирака» [16].

16 июля 1979 года Саддам Хусейн становится президентом. Он осуществляет внутривнутрипартийные чистки и начинает активную внешнюю политику [1]. Это было обусловлено событиями в соседнем Иране. По мнению Саддама Хусейна, для его режима возникла угроза с востока, где могли прокатиться волны восстаний шиитов, вдохновленных идеями исламской революцией.

Лидер Ирака начал реагировать быстро, пытаясь воспользоваться тем, что Иран был ослаблен революционными событиями 1978–1979 годов. Нефтеносные области Хузестана давно привлекали внимание правителей Ирака, еще со времен правления президента Абдель Керим Касема. Однако, до этого времени не было, более удачного и более легитимного момента, чтобы решить вопрос спорных территорий.

20 сентября 1980 года началась ирано-иракская война – одна из самых кровопролитных войн XX века. Историк Эдвард Мортимер отмечает, что к концу 1970-х годов Ирак стал вторым экспортером нефти в мире. Рост экспорта нефти омолодил экономику страны, почти все экономические показатели выросли до беспрецедентного уровня. С 1970 по 1980 год экономика Ирака выросла на 11,7 % [1].

Руководство Ирака заранее готовилось к вооруженному столкновению с Ираном. В Ираке уже действовала всеобщая воинская повинность. Усиленное финансирование армии позволило успешно привлекать в ряды армии большое число иракцев. Кроме того, Народная армия и молодежная организация привлекали все большее число людей в военизированные формирования, созданные режимом. Наконец, Саддам Хусейн учредил Национальную Ассамблею в марте 1980 года, создав первый парламент после свержения монархии в 1958 году. Собрание было символическим фасадом – оно было бессильным, а его члены подвергались проверке со стороны служб безопасности. Однако это должно было создать впечатление народного контроля над правительством, обеспечить еще один символ национального единства и дать Саддаму Хусейн – еще одну трибуну для представления себя в качестве национального лидера [2].

Создание и поддержание этих институтов демонстрировало двойственность политики, которую проводил Саддам Хусейн. Идеологический аппарат подчеркивал важность национальной Ассамблеи, но по факту в ней участвовали люди из всех слоев иракского общества. Существовали и инструменты патронажа, благодаря которым значительное количество людей из разных сообществ могли быть вознаграждены влиятельными должностями, особым доступом к жилью и материальным ресурсам, через их связи с руководством [3, с. 56].

Для тех, кто отказывался от такого покровительства, двери были закрыты, и единственной альтернативой для некоторых было покинуть Ирак. Именно в эти годы исход иракских специалистов и интеллектуалов начал приобретать значительные масштабы. До полумиллиона человек покинули страну к середине 1980-х годов, чтобы продолжить жизнь в других странах, где не было надзора Саддама Хусейна. Иначе говоря, политические институты при ближайшем рассмотрении оказались сетью патрон-клиент, поддерживаемой насилием, применяемым против тех, кто бросал вызов системе [4, с. 226].

В первые годы ирано-иракской войны руководство Ирака приняло меры по стимулированию распределения частного капитала от недвижимости, контрактов, торговли и услуг к легкой и средней промышленности. Были приняты некоторые меры по приватизации, особенно в сельском хозяйстве, в попытке сократить импорт продовольствия, способствовать повышению качества и регулярности поставок, а также расширить поддержку режима среди предпринимательского среднего класса. Однако по мере того, как война переходила в длительную фазу, экономическая ситуация в Ираке неуклонно ухудшалась.

В начале 1980-х годов было приватизировано 47 государственных фабрик по производству продуктов питания, текстиля, строительных материалов, алюминиевых изделий и пластмасс. Еще больше было продано государственных ферм сельскохозяйственным предпринимателям. Профсоюз работников государственного сектора был распущен [5]. Очевидным был рост влияния племенных структур в экономике. В особенности усилилось влияние клана Саддама Хусейна – объединение семей из Тикрита.

Также существовали проекты реконструкции, которые включали в себя памятники «победе» и новые президентские дворцы. Различные усилия по реструктуризации экономики привели к резкому росту цен, а инфляция к 1990 году достигла 45 % [5].

С началом войны между Ираком и Ираном Саддам Хусейн сделал все от него зависящее, чтобы последствия войны не сказывались на населении в целом. Вместо того чтобы сконцентрировать большую часть ресурсов Ирака на военных усилиях и, подобно Ирану, подчеркивать доблесть жертвы, Саддам Хусейн пытался доказать

своему народу, что он может одновременно и вести войну, и поддерживать в стране повседневную деловую атмосферу. Для того чтобы продолжать свои амбициозные планы развития, начатые до войны, он поднял расходы на социальные нужды с 21 млрд. долл. в 1980 году до 29,5 млрд. в 1982 году. Львиная доля этого расширенного бюджета (в 1980 году он составлял всего 19,9 млрд. долл.) тратилась на гражданский нужды, чтобы не допустить дефицита товаров [6].

По итогам такой политики («и пушки, и масло») крупное наступление на востоке Ирака почти не ощущалось в тылу. Напротив, в стране наблюдалось относительное процветание, экономическая активность, к восторгу многочисленных иностранных подрядчиков, особенно западных, находящихся для себя долю в растущей иракской экономике. Строительные проекты всех видов, начатые до войны, быстро осуществлялись, скорыми темпами превращая Багдад в современный город.

Война принесла высокие прибыли для верхушки правительства и приближенных президента Ирака. «Крестный отец» семьи, Хейраллах Тульфех, нажил большое состояние, заставляя землевладельцев продавать ему свою продукцию по бросовым ценам. Хусейн Камель Хасан – муж второй дочери Саддама – Раны приобрел миллионы на сделках по поставкам оружия, а старший сын Саддама Удей использовал свое привилегированное положение, чтобы собирать колоссальные прибыли. По данным лондонского еженедельника «Обсервер», в 1985 году он доставил в страну партию коров из Индии без необходимой санитарной документации, и хотя все коровы оказались больными, и их пришлось уничтожить, он все-таки получил плату за них. Утверждалось, что Удей владеет обширной сетью предприятий, включая национальную мясную компанию, фабрику по производству мороженого и многие производства пищевых продуктов. В 1988 году Удей получил больше 20 млн. долл. в одной сделке, заставив центральный банк продать ему иностранную валюту по официальному курсу и обменяв ее на черном рынке. Его коллекция автомобилей уступала только коллекции его покойного дяди Аднана [6].

С 1984 года военные цели Багдада изменились после ряда неудач на ирано-иракском фронте. Теперь Ирак всячески пытался усадить Иран за стол переговоров [7]. Боевые условия 1982–1984 годов заставили Саддама предоставить большую свободу своим подчиненным и, по большей части, сделали его более восприимчивым к их советам. Тем не менее, политическая лояльность режиму БААС и особенно его лидеру оставалась главным критерием при отборе старших офицеров [8].

С приходом Саддама Хусейна к власти проявилась решимость режима заставить шиитских лидеров Ирака занять позицию повиновения. В то же время самый высокопоставленный муджтахид, аятолла аль-Хои, был помещен под домашний арест в Наджафе. Иракское правительство усилило депортацию иранских шиитов, выслав примерно 40 000 только в течение 1980 года. Их имущество было конфисковано, а во многих случаях продано с аукциона, что фактически сделало других соучастниками их лишения собственности [4, с. 221].

Помимо влияния войны, Саддаму Хусейну пришлось принять во внимание два других фактора. Первым был вопрос о его авторитете как арабского лидера, а второй вытекал из характера его полномочий как главы территориального государства Ирак. По крайней мере, с 1978 года Саддам Хусейн маневрировал, чтобы, позиционировать Ирак под его руководством как ключевое арабское государство. После саммитов 1978 и 1979 годов, а также Кэмп-дэвидского соглашения, в феврале 1980 года последовала публикация Арабской хартии в Багдаде, под которой подписалось большинство государств, участвовавших в багдадских саммитах [9, с. 132].

Опасаясь лояльности местных шиитов, составлявших основную часть призывной армии Ирака, Багдадское правительство на протяжении военных лет поддерживало мощную пропагандистскую кампанию, в которой подчеркивалось «единство всех иракцев и арабская идентичность иракских шиитов» [9, с.133].

Помимо проникновения в культуру и политику, данная установка касалась и образования: иракских детей, как сообщалось, с начальной школы их учили тому, что цивилизация Ирака насчитывает «по меньшей мере 8 000 лет». Студенты университетов обязаны были сдавать курсы истории Ирака, которые начинались с шумеров. Более того, в отличие от конца 1970-х и начала 1980-х годов, когда эта тема звучала только на политическом уровне от Саддама Хусейна, во второй половине 1980-х годов она была подхвачена многочисленными партийными чиновниками на более низких уровнях баасистской иерархии [10]. Этими действиями правительство всячески стремилось заручиться поддержкой иракской интеллигенции

В апреле 1988 года новая скоординированная стратегия иракского верховного командования позволила иракским войскам вернуть полуостров эль-Фау, который с февраля 1986 года был под контролем армии Ирана [11]. В течение следующих месяцев иракские войска перешли в наступление на других участках фронта.

Когда прекращение огня было принято Ираном в июле 1988 года, Саддам Хусейн в одностороннем порядке провозгласил победу Ирака [11]. С его точки зрения, Ирак стал победителем в войне, поскольку он сорвал попытку Ирана свергнуть авторитарный режим багдадского руководства.

Страна пережила напряжение восьмилетней войны, и ее основные фигуры все еще оставались на своих местах. Тем не менее, имели место несколько покушений на Саддама Хусейна и сообщений о заговорах в вооруженных силах.

На наш взгляд, важно отметить три таких инцидента. Первый произошел 8 июля 1982 года, когда неизвестные боевики обстреляли кортеж президента Ирака. Саддам Хусейн чудом остался жив, но в ходе нападения погибли 11 его телохранителей. За это нападение ответили жители селения Эд-Дуджейль – эта деревня располагалась ближе всего к месту покушения. Военные арестовали сотни жителей деревни. 250 из них пропали без вести, полторы тысячи оказались в тюрьме, а 148 человек были расстреляны [9, с.146]. Второе покушение было уже после войны в конце 1988 года. Организация переворота провалилась благодаря системе охраны. Было казнено несколько десятков офицеров, участвовавших в заговоре.

Третий случай произошел на параде в сентябре 1989 года в Багдаде, в котором принимали участие и танковые войска страны. К колонне сумел пристроиться еще один Т-72 без номера с заряженной пушкой. Танк сумел проехать через заслоны, но в последний момент, когда до трибуны, на которой стоял принимающий парад президент Ирака, оставалось всего 50 метров, машину все же остановили. За покушение на главу государства и сорванный парад жизнями заплатились 19 офицеров-заговорщиков [12, с. 583].

Исходя из данных покушений можно заключить, что в некоторых ситуациях Саддаму Хусейну помог тот факт, что иракские вооруженные силы теперь настолько численно возросли, что разнородный офицерский корпус уже не мог легко действовать как единое целое, даже когда некоторым из его членов угрожали.

Используя политику «кнута и пряника», Саддам Хусейн благоволил и продвигал по службе одних, в то время как других понижал в должности и отправлял в отставку. В других случаях старшие офицеры, прославившиеся во время ирано-иракской войны, попадали в «несчастные случаи» со смертельным исходом или были помещены под домашний арест [4, с. 240].

Таким образом, Саддам Хусейн стремился к тому, чтобы разорвать многие связи, образовавшиеся за годы войны, и уничтожить институциональную память, которая могла бы создать угрозу его правлению.

Как, например, отстранение генерала Махера Абд аль-Рашида провинциального происхождения, который был женат на первой дочери Саддама Хусейна. Отставка и убийство брата аль-Рашида, также генерала, который в один момент неожиданно из общественной жизни [12, с.578]. Такие случаи служили примером для других.

В период войны с Ираном сохранились противоречия в рядах иракских курдов. ДПК, которую возглавил сын Мустафы Барзани – Масуд Барзани и ПСК, под руководством Джалала Талабани по-прежнему враждовали между собой. Вытесняемые с территории Ирана или Турции курдские отряды, зачастую не получали поддержки от местных курдов [13]. Пользуясь этим, а также военным положением в стране, Саддам Хусейн предпринял беспрецедентные меры для подавления курдского освободительного движения. Более подробно вопросы взаимоотношений центральной власти с курдами в данный период были рассмотрены автор в другой статье [14].

Стоит отметить, что в результате операции «аль-Анфаль» погибло более 100 тысяч курдов, а курдское движение как внутривосточная сила и движение к концу 1988 года значительно ослабло.

Как итог, необходимо выделить, что по мере того, как вооруженный конфликт между Ираком и Ираном затягивался, росли расходы страны на военные нужды и учащались случаи покушения на глав правительства – режим становился все более репрессивным, реакционным и непримиримым к своим врагам. Тяжесть войны легла на плечи простых иракцев. Иракская же элита, стоявшая у власти, и военная верхушка страны, наоборот обогащалась. Чтобы не потерять свою власть действия правительства трансформировались в более решительную и радикальную форму, что видно на примере операции «аль-Анфаль», проводимой против курдов на севере Ирака.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mortimer E. The Thief of Baghdad // NY Review of Books. – 1990. – URL: <https://www.nybooks.com/articles/1990/09/27/the-thief-of-baghdad/>
2. Niblock T. Iraq, the contemporary state. – London, England, UK: Croom Helm. 1982. – 310 p.
3. Алиев А.А. «Национальное» и «религиозное» в системе межгосударственных отношений Ирана и Ирака в XX веке. – М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2006. – 400 с.
4. Charles R.H. Tripp. A history of Iraq // Cambridge, UK; – New York: Cambridge University Press, 2007. – P.252. – URL: <https://archive.org/details/historyiraq00trip>
5. Iraq Since 1986: The Strengthening of Saddam Author(s): Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett // Middle East Report. – No. 167, On the Edge of War. – Nov. - Dec., 1990 – P. 22.
6. Апдайк Р. Дж. Саддам Хусейн (политическая биография). – М.: Феникс, 1999. – С. 111.
7. Azhary M.L. The Iran – Iraq War: an Historical, Economic, and Political Analysis. – Routledge. 1984. – 144 p.
8. Мишанин А. Ирано-иракская война и обстановка в Персидском заливе // Международная жизнь. – 1987. – №9. – С. 87.
9. Криворучко А. П., Рошупкин В. Т. Багдадский вождь: взлет и падение... Политический портрет Саддама Хусейна на региональном и глобальном фоне. – М.: Проспект, 2008. – 560 с.
10. A Case of Imported Identity: The Modernizing Secular Ruling Elites of Iraq and the Concept of Mesopotamian-Inspired Territorial Nationalism, 1922-1992 Author(s): Amatzia Baram Source: Poetics Today, Vol. 15, No. 2, Cultural Processes in Muslim and Arab Societies: Modern Period II (Summer, 1994). – P. 279-319.
11. Павлов Д.С. Проблемы мирного урегулирования ирано-иракского вооруженного конфликта (1979 - 1988 гг.): по материалам переписки президента Ирака С. Хусейна и президента Ирана А. Хашеми Рафсанджани // Политэкс. – 2013. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-mirnogo->

- uregulirovaniya-irano-irakskogo-vooruzhennogo-konflikta-1979-1988-gg-po-materialam-perepiski-prezidenta-iraka-s .
12. Степанова Н.В. История Ирака. XX век. – М.: Институт востоковедения РАН, 2016. – 663 с.
 13. David McDowall. A modern history of the kurds. Reprinted in 2007 by I. B. Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue. – New York: NY. – P. 290-294.
 14. Разумный В.В., Гречихин К.А. Борьба курдов Ирака за независимость в период ирано-иракской войны (1980-1988 гг.) // Журнал исторических, политологических и международных исследований №4 (79). – 2021. – С. 57-64. – URL: https://donnu.ru/public/journals/files/zhipmi_vol_79.pdf
 15. Davis Eric. Memories of State: Politics, History and Collective Identity in Modern Iraq. – Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005. – 409 p.
 16. Fattah Hala. A Brief History of Iraq. – Checkmark Books, 2009. – 318 p.
 17. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века). – М.: ИИК «Российская газета», 2006. – 384 с.

Поступила в редакцию: 12.05.2025 г.

INTERNAL POLITICAL TRANSFORMATIONS IN IRAQ IN THE 1980s.

K. A. Grechikhin

The article examines the transformations inside Iraq in the 1980s, as well as the changes that took place within the ruling Baath Party. The paper also analyzes Saddam Hussein's domestic policy and the transformations that his regime has undergone in Iraq. The conclusions compare the internal political situation in Iraq before the Iran-Iraq war and after its conclusion.

Key words: Iraq, Saddam Hussein, the Baath Party, historical memory.

Гречихин Кирилл Александрович
аспирант кафедры всемирной истории
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: grechikhin.kir@mail.ru

Grechikhin Kirill Alexandrovich
postgraduate student of the Department of World History,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: grechikhin.kir@mail.ru